

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070166>

УДК 37.01

**ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ**

Н.А. Кравец,

магистрантка 2 курса

И.В. Коробова,

д.пед.н., проф.,

ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический
университет»,

г. Скадовск

Аннотация: В статье раскрыты значение и пути реализации межпредметных связей математики и физики на уроках физики; предложены методические рекомендации к решению задач по физике в седьмом классе с использованием математических преобразований физических формул.

Ключевые слова: математика, физика, межпредметные связи, способы решения задачи

**FEATURES OF IMPLEMENTATION
OF INTERDUCTRAL CONNECTIONS OF MATHEMATICS
AND PHYSICS IN PHYSICS LESSONS**

N.A. Kravets,

2nd year master's student

I.V. Korobova,

Pedagogical Doctor, Professor,

Kherson State Pedagogical University,

Skadovsk

Annotation: The article reveals the meaning and ways of implementing interdisciplinary connections of mathematics and physics in physics lessons; methodological recommendations for solving physics problems in the seventh grade using mathematical transformations of physical formulas are proposed.

Keywords: mathematics, physics, interdisciplinary connections, ways of solving the problem

Математика и физика – это две взаимосвязанные науки, которые играют ключевую роль в понимании законов природы и развитии технологий. Математика предоставляет физике инструменты для количественного анализа, моделирования и описания физических явлений, а физика, в свою очередь, служит практическим полем применения математических методов.

Целью данной статьи является анализ возможностей и способов реализации межпредметных связей математики и физики в основной школе при изучении физики.

В соответствии с поставленной целью объектом исследования является образовательный процесс в основной школе; предмет исследования – методические особенности реализации межпредметных связей математики и физики в 7 классе.

Задачи исследования:

- 1) анализ значения межпредметных связей в образовательном процессе и путей их реализации в обучении физике;
- 2) разработка методических рекомендаций по реализации межпредметных связей математики и физики при решении физических задач в 7 классе.

Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение школьниками обобщенным характером познавательной деятельности.

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у школьников цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания

практически более значимыми и применимыми, это помогает учащимся те знания и умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников средней школы.

В рамках нашего исследования удалось выявить возможности реализации межпредметных связей математики и физики на уроках физики, а именно:

1. Использование языка математических формул. Он позволяет делать важные выводы в ряде физических ситуаций без эксперимента [1].

2. Применение графического языка. В его основе лежит математика, и такой язык широко используется в курсе физики при рассмотрении различных процессов. С помощью графиков можно наглядно увидеть закономерность или подробно описать происходящие процессы [2, 5].

3. Использование векторного языка. Его применяют в курсе физики для иллюстрации векторных величин, то есть величин, имеющих направление [3].

4. Применение идей теории симметрии. Они тесно связаны с математикой, в частности с геометрией. Пользуясь этими идеями, можно рассмотреть строение молекул и кристаллов, изучить построение изображений в плоских зеркалах и линзах, выяснить картину электрических и магнитных полей [4].

5. Использование метода пропорций. Прямая и обратная пропорциональная зависимость используется не только для вывода, чтения формул, но и для решения задач [1].

Наиболее распространенной формой реализации межпредметных связей являются интегрированные уроки, которые объединяют обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одной темы, понятия, явления или процесса [3]. Однако такие уроки можно проводить нечасто, поскольку они требуют одновременной трудоемкой предварительной подготовки двух учителей (математики и физики), а также согласования программ этих предметов. Применение же математических знаний необходимо

практически на каждом уроке физики. В связи с этим представляется целесообразным разработку методики применения математических знаний при решении физических задач в седьмом классе (с начала изучения физики в школе).

Методика решения задач с использованием математических преобразования физических формул.

Пример. Как из формулы давления $p = \frac{F}{S}$ (1) получить формулу для расчета силы давления $F = p \cdot S$?

Рассмотрим три математических подхода.

I способ. Применение арифметического действия «деление» (математика, 2 класс).

Припоминаем, что черта дроби означает «деление»: тогда иначе формулу (1) можно переписать так: $F : S = p$

Вспоминаем названия членов (рис. 1). В нашем примере:

- число КОТОРОЕ делят – «делимое» (F);
- число, НА которое делят – «делитель» (S);
- результат деления – «частное» (p).

$$15 \div 5 = 3$$

Рисунок 1 – Операция деления

Повторяем правило: «Чтобы найти неизвестное делимое, нужно частное (p) умножить на делитель (S)».

Или используем основное свойство деления: «деление является обратной операцией умножению. Это значит, что если $a \div b = c$, то $c \times b = a$ ».

В итоге приходим к искомому выражению: $F = p \cdot S$

II способ. Применение основного свойства пропорции (математика, 6 класс). Объясняем, что целое число можно представить в виде дроби со знаменателем, равным единице, т.е. $p = \frac{p}{1}$. Тогда формулу (1) можно записать в виде пропорции: $\frac{p}{1} = \frac{F}{S}$. Приводим данную пропорцию к привычному виду:

$$p: 1 = F: S$$

Вспоминаем названия: «крайние члены» – p, S ; «средние члены» – $1, F$.

Формулируем правило пропорции: «произведение крайних членов пропорции равно произведению ее средних членов», т.е. $p \cdot S = F \cdot 1$

или: $F = p \cdot S$ – т.е., получили искомое выражение!

Заметим, что использование свойства пропорции позволяет также анализировать зависимости между физическими величинами. Например: как изменится давление человека на пол, если он поднял одну ногу? При ответе обращаем внимание на то, как зависит давление от площади поверхности (обратно пропорционально). Следовательно, при уменьшении площади в 2 раза (встал на одну ногу) давление увеличится во столько же раз (сила давления, равная весу человека, не меняется).

III способ. Применение свойства тождества (алгебра, 7 класс). Тождества позволяют упростить решение уравнений, так как с их помощью исходное уравнение можно свести к более простому, которое уже известно, как решать. Для решения нашей задачи удобно применить такой способ использования тождеств, как умножение или деление левой и правой частей уравнения на одинаковое число, не равное нулю. Получится уравнение, равносильное исходному.

В этом случае вначале удобно формулу (1) записать в виде:

$$\frac{F}{S} = \frac{p}{1}.$$

Задаем учащимся вопрос:

- что нужно сделать, чтобы в левой части равенства (1) осталось только искомая величина F ?

Подводим учащихся к выводу, то нужно домножить левую и правую части выражения на S : $\frac{F \cdot S}{S} = \frac{p \cdot S}{1}$. После сокращения в левой части равенства числителя и знаменателя на S , получаем: $F = p \cdot S$, а это и есть наше искомое выражение!

Необходимо отметить, что учителю физики целесообразно выбрать для работы с учащимися один из приведенных способов преобразования физических формул и постоянно его использовать при решении расчетных физических задач, начиная с седьмого класса. Следует отметить также, что третий способ (использование

тождественных преобразований) позволяет выводить более сложные физические формулы, поэтому с нашей точки зрения имеет преимущества перед первыми двумя. Также при выборе способа преобразования формул нужно учитывать уровень подготовки школьников.

Таким образом, межпредметные связи между математикой и физикой являются важным аспектом обучения, способствующим более глубокому пониманию как математики, так и физики. Эти связи помогают учащимся развивать аналитическое мышление, применять знания на практике и формировать целостное восприятие науки. В результате обучающиеся становятся более подготовленными к решению сложных задач в области естественных наук и технологий, что особенно важно в современном мире, где наука и техника играют ключевую роль в развитии общества.

Список литературы

[1] Безукладникова Т.А. Межпредметные связи на уроках физики с математикой. [Электронный ресурс] – URL: <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/mejpredmetnye-svyazi-na-urokah-fiziki-s-16982/> (дата обращения: 30.08.2025).

[2] Белоус Н.Н. Графический метод как способ реализации межпредметных связей физики и математики / Н.Н. Белоус, С.М. Кучин // Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук. – 2010. № 7. 259-262 с.

[3] Бирюкова А.В. Реализация межпредметных связей (физика + математика). Трудности и перспективы их решения. [Электронный ресурс] – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/514055> (дата обращения: 30.08.2025).

[4] Каханова Т.М. Межпредметные связи математики и физики. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/407035-mezhpredmetnye-svjazi-matematiki-i-fiziki> (дата обращения: 30.08.2025).

[5] Овчаров А.В. Межпредметные связи математики и физики в их историческом развитии / А.В. Овчаров // Наука и школа. – 2019. №2. 103-109 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bezukladnikova T.A. Interdisciplinary connections in physics and mathematics lessons. [Electronic resource] – URL: <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/mejpredmetnye-svyazi-na-urokah-fiziki-s-16982/> (date of access: 08/30/2025).

[2] Belous N.N. Graphic method as a way of implementing interdisciplinary connections between physics and mathematics / N.N. Belous, S.M. Kuchin // Actual problems of natural and humanitarian sciences. – 2010. No. 7. 259-262 p.

[3] Biryukova A.V. Implementation of interdisciplinary connections (physics + mathematics). Difficulties and prospects for their solution. [Electronic resource] – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/514055> (date of access: 30.08.2025).

[4] Kakhanova T.M. Interdisciplinary connections of mathematics and physics. [Electronic resource] – URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/407035-mezhpredmetnye-svjazi-matematiki-i-fiziki> (date of access: 30.08.2025).

[5] Ovcharov A.V. Interdisciplinary connections of mathematics and physics in their historical development / A.V. Ovcharov // Science and School. – 2019. No. 2. 103-109 p.

© Н.А. Кравец, И.В. Коробова, 2025

Поступила в редакцию 9.08.2025
Принята к публикации 04.09.2025

Для цитирования:

Кравец Н.А., Коробова И.В. Особенности реализации межпредметных связей математики и физики на уроках физики // Инновационные научные исследования. 2025. № 9-1(62). С. 5-11. URL: <https://ip-journal.ru/>